

SUG‘D AHOLISINING TURMUSH TARSI

Rizaqulov S.

Samarqand viloyati Urgut tumani 33-maktab tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qadimgi Sug‘d diyori arxeologik ilmiy izlanishlar orqali tadqiq etish jarayonida bu yerdagi hunarmandchilik markazlari, aholining o‘troqlashuv jarayonlari talqin etilgan. Shuningdek, arxeologik tekshiruvlar shuni ko‘rsatadiki, bu yerdagi bazi hududlarda kulolchilik, konchilik sohalari ham boshqa hunarmandchilik turlari singari rivojlangan.

Kalit so‘zlar: Samarqand, Buxoro, Kesh, Naxshab, Forob, Karki, Kalif, Ziyovuddin-Zirabuloq tog‘larida Karnob, Lapas, Changalli.

Kirish. Hunarmandchilik – qadimdan jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida ishlab chiqaruvchi xo‘jalikda muhim o‘ringa ega bo‘lgan. Mamlakatimiz xalqlari qadimgi davrlardanoq turli hunarmandchilik sohalari bilan shug‘ullanib kelganlar, bu borada o‘z maktablari va an‘analarini, uslub va yo‘nalishlarini yaratganlar. Ilk o‘rta asrlarda Markaziy Osiyo va unga qo‘shni hududlarda sodir bo‘lgan ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar butun O‘rta Osiyoda, shu jumladan, Sug‘dda ham urbanizasion jarayonlarning kuchayishiga olib keldi.

Asosiy qism. Aholining o‘troqlashuvi Sug‘dda va butun O‘rta Osiyoda yangi dehqonchilik yerlarini o‘zlashtirish ehtiyojini vujudga keltiradi. Bu esa V asrdayoq mintaqaning sun‘iy sug‘orish imkoniyatlaridan unumli foydalanish evaziga yirik unumdor yerlarning o‘zlashtirilishiga olib keldi. Yangi vohalarning o‘zlashtirilishi o‘z navbatida dehqonchilik madaniyati va urbanizasion jarayonlarning rivojiga zamin yaratdi, zotan, “.. ilk o‘rta asrlar urbanizasiyasi yangi qurilgan shaharchalar va ularning atrofidagi qal‘a-qo‘rg‘onlar hisobiga o‘sdi”[33.83].

Sug‘d hududida turli yodgorliklarning vujudga kelishi hamda kengayib borishi hunarmandchilik sohalarining keng yoyilishi va ishlab chiqarish markazlarining rivoj topib borishiga zamin yaratdi. Xususan, markaziy shaharlar – Samarqand, Buxoro,

Kesh, Naxshab oralig‘ida, shuningdek, Amudaryo kechuvlarida joylashgan Forob, Karki, Kalifga qadar hamda Ustrushona chegaralaridan Temir Darvozagacha bo‘lgan hudularda ilk o‘rta asr hunarmandchilik va savdo markazlari, qo‘rg‘on va qishloq manzillari tarmog‘i shakllanadi.

XX asrning so‘nggi o‘n yilligi – XXI asr boshlarida amalga oshirilgan tadqiqotlar. Ushbu davrdagi tadqiqotlar turli qo‘shma arxeologik ekspeditsiyalarning faoliyati bilan ham izohlanadi. Jumladan, Afrosiyob yodgorligini tadqiq etish borasida 1988 yilda O‘zbek – Fransuz arxeologik ekspeditsiyasi tashkil etildi. Afrosiyob va uning atrofidagi yodgorliklarni tadqiq etishga fransuz arxeologlari 1989 yildan kirishdilar. Qo‘shma ekspeditsiya tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda asosiy e‘tibor Sug‘dda shahar madaniyatining shakllanish davrini aniqlash masalalariga qaratildi. Ko‘ktepa, shuningdek, Afrosiyob yodgorligidagi uzoq davr mobaynida olib borilgan izchil tadqiqotlarni tahlil etish asosida Samarqand shahrining vujudga kelishi sanasiga doir yangi ilmiy xulosalar vujudga keldi. Ekspeditsiya faoliyati natijasida shaharning shakllanishi er. avv. I ming yillikning birinchi choragiga borib taqalishi tadqiq etildi. Samarqand shahrining shakllanishiga bag‘ishlab xalqaro ilmiy simpozium[45.439] tashkil etildi hamda 2007 yilda shaharning 2750 yilligi xalqaro miqyosda keng nishonlandi.

Arxeologik hamda geologik qidiruv ishlari tufayli Sug‘d hududini o‘rab to‘rgan Zarafshon, Hisor va Nurota tog‘larida qadimgi davrlardan o‘zlashtirilgan konchilik izlari mavjud bo‘lganligi aniqlangan. Jumladan, XX asrning 50-yillaridagi geologik tadqiqotlar tufayli Ziyovuddin-Zirabuloq tog‘larida Karnob, Lapas, Changalli, 1961-1975 yillarda Nurota tog‘ining Sug‘d hududi qismidagi, 1963-1966 yillarda Xisor tog‘ining janubi-g‘arbiy tizimidagi, 80-yillarda Janubiy Qizilqum hududlarida, unchalik katta bo‘lmagan tog‘-tepaliklar (Quljuqtov, Aumingzatov, Tomditov, Yetimtov)dan konchilikning qadimgi va ilk o‘rta asrlar davri izlari tadqiq etildi.

Mustaqillik yillarida bu boradagi tadqiqotlar yangi bosqichga ko‘tarildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi FA Tarix instituti hamda Germaniya Arxeologiya instituti, Boxum (Germaniya) Konchilik muzeyi, Germaniya Konchilik akademiyasi Arxeometallurgiya instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan O‘zbek-German

arxeologik ekspeditsiyasining 1997-1999-yillarda olib borgan tadqiqotlari konchilik tarixi to‘g‘risida muhim ma‘lumotlar olish imkonini berdi. Jumladan, Karnob cho‘li hududidagi qadimgi mis konlari hamda rudani erituvchi qurilma va qozonning hamda ruda eritish bilan bog‘liq mehnat qurollarining topilishi^{54.279]} Sug‘dda mazkur davrda tayyorlangan hunarmandchilik mahsulotlari aynan mahalliy xom ashyo manbalariga ega bo‘lganligini ko‘rsatadi.

2003-yildan O‘zbek – Italiya qo‘shma ekspeditsiyasi ilk o‘rta asrlar yirik hunarmandchilik markazi – Kofirqal’a yodgorligida izchil tadqiqotlarni amalga oshirib kelmoqda. Shuningdek, ekspeditsiya tomonidan Zarafshon tog‘ining shimoliy va g‘arbiy etaklarida ham olib borilgan izlanishlar natijasida hududda joylashgan yodgorliklarning topografik haritasi tuzib chiqildi. 1997- yilda tashkil etilgan O‘zbek – German ekspeditsiyasi tomonidan 1997-1999- yillarda Markaziy Qizilqum hududida amalga oshirilgan arxeologik-geologik tadqiqotlar natijasida Sug‘d metallsozligida konchilikning ahamiyatiga doir muhim ma‘lumotlar qo‘lga kiritildi.

1973- yilda tashkil etilgan Qashqadaryo ekspeditsiyasi tomonidan vohaning g‘arbiy qismida, Qashqadaryoning quyi oqimidagi markaziy yodgorlik – Naxshab va uning atrofidagi yodgorliklardagi tadqiqotlar izchil davom ettirildi. Ushbu tadqiqotlar natijasida Janubiy Sug‘d hududidagi shahar madaniyati hamda hunarmandchilik sohalari rivoji, vohaning qo‘shni o‘lkalar bilan savdo – iqtisodiy aloqalardagi o‘rniga doir izlanishlar natijasida R.H.Sulaymonovning tadqiqoti yaratildi. Quyi Qashqadaryo hududidagi qishloq va qo‘rg‘onlarda ayrim hunarmandchilik sohasining rivojlanishi masalalari A.Raimqulov tadqiqotida o‘z aksini topdi.

Xulosa. Yuqorida tilga olingan ma‘lumotlar tahlili va bildirilgan fikrlar quyidagi xulosalar chiqarish imkonini beradi. Birinchidan, ilk o‘rta asrlar arafasida Markaziy Osiyoda sodir bo‘lgan tabiiy jarayonlar tufayli vujudga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat O‘rta Osiyoda yirik tarixiy-demografik o‘zgarishlarga sabab bo‘ldi. Bu esa ko‘chmanchi aholi toifalarining o‘troq turmush tarziga o‘tishi jarayonini tezlashtirdi. Bu jarayon uzoq davr, ya’ni, milodiy IV asr o‘rtalaridan VII asr birinchi yarmiga qadar davom etdi. Qulay tabiiy-geografik o‘rinni ishg‘ol etganligi sababli Sug‘d hududida bu jarayon keng tus oldi. Natijada dehqonchilik uchun qulay bo‘lgan

Zarafshon va Qashqadaryo, shuningdek, tog‘ yonbag‘ri suv havzalari aholi tomonidan tez suratlarda o‘zlashtirib borildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пардаев М.Х. Қадим ва ўрта асрларда Уструшона // Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари: тарих ва hozirgi замон. Халқ.конф.мат.-Т.,2007
2. 45. Самарқанд шаҳрининг умумбашарий маданий таракқиёт тарихида тутган ўрни.-Тошкент-Самарқанд: Фан,2007
3. Тереножкин А.И. Согд и Чач. // КСИИМК, № XXXIII. -М-Л., 1950.